

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

INTEGRAL GEOMETRIYA MASALASI. RADON MUAMMOSI.

Muhammademinov Alijon Azizjon o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tekislikning biron tomonida o'rganilayotgan ob'yektning bir qismini ko'rib chiqamiz. Bu o'rinda nurlar va ularning yo'nalishlaridan foydalanamiz. Barcha nurlarni shu tekislikda yotadi deb olib uni mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlar uchun amalga oshiramiz. Integral geometriya masalasi sifatida markazi Ox tekisligida yotadigan sharni qayta qurish qo'yilgan deb olib u bilan hisoblashlar amalga oshiramiz.

Keywords: nur, tekislik, yutilish koeffitsienti, intensivlik, sferik vosita, Radon ishi.

Tekislik (x, y) tomonida o'rganilayotgan ob'ektning bir qismini ko'rib chiqamiz. Biz barcha roentgen nurlari shu tekislikda yotadi deb taxmin qilamiz. Tanadan o'tadigan nur detector tomonidan aniqlanadi. O'lchovlar nurning barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlari uchun amalga oshiriladi. $q(x, y)$ rentgen nurlarining (x, y) nuqtadagi yutilish koeffitsienti bo'lsin. U holda (x, y) nuqtadagi kichik Δl segmentida nurlanish intensivligining nisbiy kamayishi $q(x, y) \Delta l$ ga teng bo'ladi. J_0 nurning boshlang'ich intensivligi, J_1 uning tanadan o'tgandan keying intensivligi bo'lsin.

$$\frac{J_1}{J_0} = \exp \left\{ - \int_L q(x, y) dl \right\},$$

Kesma tekisligidagi to'g'ri chiziq nurning yo'nalishiga to'g'ri keladi. $\frac{J_1}{J_0}$ qiymati barcha mumkin bo'lgan to'g'ri chiziqlar uchun o'lchanganligi sababli, kesim tekisligida siqilib, natijada $q(x, y)$ funksiyani integrallardan aniqlash masalasiga kelimiz.

$$\int_L q(x, y),$$

Kesma tekisligida yotgan barcha L to'g'ri chiziqlar bo'ylab olingan.

Ikki o'zgaruvchining funksiyasini to'g'ri chiziqlar bo'ylab integrally qiymatlaridan qayta qurish muammosi Randon tomonida qo'yilgan va hal qilingan (1917). Tomografiya ishining jadal rivojlanishi va uni tibbiyotda qo'llash Randon ishidan taxminan yarim asr o'tgach boshlandi.

Sferik vositalar yordamida funksiyani tiklash

Integral geometriyasiga masalalariga misol qilib, markazlari $x = 0$ tekislikda bo'lgan ixtiyoriy chekli radiusli r sferalaridan hisoblangan ushbu funksiyaning o'rtacha qiymatlaridan funksiyani (x, y_1, y_2) qayta qurish masalasidir.

Uch o'lchamli fazodagi (x, y_1, y_2) nuqtani (x, y) , $y = (y_1, y_2)$ va $q(x, y_1, y_2)$ funksiyani $q(x, y)$ bilan belgilaymiz. (ξ, η) ($\eta = (\eta_1, \eta_2)$) markazi $(0, y)$ nuqtada bo'lgan r radiusli sharning o'zgaruvchan nuqtasi bo'lsin. Bu belgidan $f(y, r)$, $r \geq 0$, sferik vositalardan $q(x, y)$ funksiyani qayta qurish masalasi integral tenglamaga keltiriladi.

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{\xi^2 + |\eta|^2 = r^2} q(\xi, y + \eta) d\omega = f(y, r).$$

Bu yerda, $d\omega(0, y)$ nuqtada markazlashtirilgan qattiq burchak elementini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Olimov, K. Ismanova, P. karimov, Sh. Ismoilov. Amaliy matematik dasturlar paketi. Toshkent, "Tafakkur bo'stoni", 2015
2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Решение задач вычислительной математики в пакетах Matchad 12, MATLAB 7, Maple 9,-М.: ИТ. Пресс, 2006.-
496 с.: ил.-Самоучитель.
3. Кирьянов Д.В., Самоучитель Matchad 12.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-
576 с.
4. S.S. Irisqulov, K.D. Ismanova, M.Olimov, A.Imomov Sonli usullar va algoritmlar, O'quv darslik.-N.: Namangan nashriyoti, 2012, -276 b.
5. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. Москва, Наука 1970.
6. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова В.З., Численные методы анализа, -М. Наука, 1967.-368 с.
7. Boyzoqov A., Qayumov SH. Hisoblash matematikasi asoslari. Toshkent, TDIU, 2000.
8. Ho'jayorov B.X. Qurilish masalalarini sonli yechish usullari. Toshkent,

«O'zbekiston», 1995.

9. Данилов А.И. Компьютерный практикум по курсу «Теория управления». SIMULINK – моделирование в среде MATLAB. Учебное пособие. –М.: МГУИЭ. 2002.

10. MATLAB. Язык технических вычислений. Перевод с английского Конюшенко В.В. 74 с.